

**GOUVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE
DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE
DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE**

**GOVERNANCE OF CLUSTERS AND BUSINESS
PERFORMANCE OF MEMBER COMPANIES IN THE MOROCCAN
CONTEXT: ROLE OF LEADERSHIP AND TRUST**

NAIT LACHGAR TAIB

Enseignant chercheur à L'Ecole Nationale de Commerce et Gestion,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

lachgar2004@yahoo.fr

BENMOUSSA MOHAMED

Enseignant chercheur à la Faculté des Sciences juridiques,
économiques et sociales, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

benmoussam2003@yahoo.fr

Date de soumission : 07/02/2020

Date d'acceptation : 22/05/2020

DOI :

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

RESUME

Ce travail a pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux au rôle croissant des clusters dans l'amélioration de l'attractivité territoriale et dans la contribution à la croissance et à la compétitivité régionale. En effet les recherches qui ont tenté d'explorer l'impact des pratiques de gouvernance des clusters sur la performance commerciale des entreprises membres sont peu nombreuses dans le contexte marocain. Cette recherche est une contribution à l'analyse de la relation entre les pratiques de gouvernance des clusters en particulier les pratiques de mise en confiance et du leadership et la performance commerciale des entreprises membres et ce à travers le rôle médiateur de l'innovation produit. En s'inspirant de la logique de triangulation, nous avons commencé par une exploration qualitative auprès des experts des clusters avant de procéder à un test quantitatif auprès d'un échantillon des entreprises membres de quelques clusters Marocains innovants. Les résultats de la recherche confirment nos hypothèses de départ et nous envisageons par la suite d'élargir notre champ empirique à tous les clusters Marocains innovants.

MOTS CLES : Clusters, gouvernance, territoire, innovation produit, leadership, confiance, performance commerciale.

ABSTRACT

The aim of this work is to raise awareness among local stakeholders of the growing role of clusters in improving territorial attractiveness and in contributing to growth and regional competitiveness. Indeed, research that has attempted to explore the impact of cluster governance practices on the business performance of member companies is scarce in the Moroccan context. This research is a contribution to the analysis of the relationship between cluster governance practices, in particular trust and leadership practices and the commercial performance of member companies, through the mediating role of product innovation. Inspired by the triangulation logic, we started with a qualitative exploration with the experts before proceeding to a quantitative test with a sample of the member companies of four innovative Moroccan clusters. The results of the research confirm our initial hypotheses and we plan subsequently to widen our empirical field to all innovative Moroccan clusters.

KEY WORDS: Clusters, governance, territory, product innovation, leadership, trust, commercial performance

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

INTRODUCTION

L'économie de la connaissance appelée aussi l'économie de l'immatériel commence aujourd'hui à dominer l'économie mondiale puisque ce nouveau modèle devient plus compétitif et plus globalisée selon (Prasad & Prasad, 2013) que le modèle basé sur le capitalisme du matériel. L'innovation devient en effet l'un des facteurs clé de succès de ce modèle. C'est ce qui explique d'ailleurs le nombre croissant à travers le monde de réseaux territoriaux d'organisations et d'entreprises innovantes émergentes travaillant en commun autour de projets collaboratifs d'innovation sous des formes différentes appelés clusters, pôles de compétitivité, technopoles...etc.

Dans ce sens (G.Achermann ,2019) qui a analysé la politique des "clusters territoriaux d'innovation » initiée en 2012 dans 25 territoires de Russie a constaté que ces clusters ont initialement favorisé un processus de gouvernance territoriale locale marquée par une proximité institutionnelle qui a permis d'adhérer des acteurs territoriaux locaux autour de projets dynamiques d'innovation. L'objectif de ces grappes d'innovations est d'associer les compétences industrielles et de recherches au niveau régional. Ce phénomène de technopolisation des économies régionales incite les territoires à réagir à une mondialisation porteuse d'opportunités et d'incertitudes (Pecqueur, 2005).

Dans ce contexte, le réseau apparaît comme un véritable instrument de politique régionale, en raison de son impact positif sur l'innovation, la performance des entreprises, la croissance économique régionale et sur la compétitivité des pays (Rocha, 2004). L'Afrique du Nord, et particulièrement les pays du Maghreb ont repensé leurs orientations stratégiques en se lançant dans des chantiers porteurs de valeur ajoutée, par la création de clusters dédiés à promouvoir les secteurs vitaux de leurs économies, tels que les nouvelles technologies de l'information et de la communication .Ainsi dans les pays du Maghreb, les notions de technopôles, clusters, parcs technologiques et scientifiques, ou pôles de compétitivité sont timidement apparues au cours de la décennie 1990, et se sont progressivement imposées à partir des premières années 2000 (Bencherif et al, 2009).

Ainsi depuis l'apparition des clusters, le sujet n'a cessé de susciter l'intérêt de plusieurs chercheurs et praticiens qui ont mené plusieurs études avec différents objectifs. Certaines études

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

ont été consacrées aux déterminants structurels qui favorisent l'innovation dans les clusters, d'autres études avaient comme but de déterminer d'une manière globale les facteurs de réussite de ces structures.

Dans ce cadre plusieurs recherches commencent à limiter l'«effet cluster» sur la capacité d'innovation des entreprises adhérentes et valorisent le rôle de la gouvernance dans le développement d'une dynamique collaborative favorable à l'innovation dans ces clusters, (Berthinier, A. 2013 ;Arikan et al 2011 ;Bocquet et al, 2009) .

En effet, ces réseaux territoriaux ne sont pas identiques en ce qui concerne leur performance, au contraire, ils sont très hétérogènes, certains réussissent et se développent, d'autres par contre échouent même en phase de leur démarrage. Dès lors, se pose la question du lien entre la gouvernance, l'innovation et la performance de ces réseaux territoriaux d'organisations en particulier les clusters. En effet, l'étude de la relation entre les pratiques de la gouvernance de ces clusters et la performance commerciale des entreprises y adhérentes à travers le rôle médiateur de l'innovation produit, constitue la problématique générale de cet article.

Pour y répondre, nous mobilisons une méthodologie quantitative auprès des entreprises membres des clusters Marocains qui constituent d'ailleurs le périmètre empirique de cet article qui se présente en trois étapes :

Nous analyserons tout d'abord l'impact des pratiques de la gouvernance des clusters en particulier les pratiques de mise en confiance et du leadership sur l'innovation produit et sur la performance commerciale des entreprises membres. Nous exposerons ensuite la méthodologie adoptée pour traiter notre problématique et nous présenterons enfin une synthèse et discussion des résultats obtenus de notre recherche.

1. ANALYSE DE L'IMPACT DES PRATIQUES DE LA GOUVERNANCE DES CLUSTERS SUR LA PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES COLOCATAIRES :

Les clusters trouvent leur origine dans les théories du développement fondées par les géographes et développées par les économistes et les gestionnaires par la suite. Parmi les approches découlant de ce courant du développement économique local, on peut citer les

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

approches des districts industriels (Marshall, 1919), de la spécialisation flexible (Piore et Sabel, 1984) et plus tard, des milieux innovateurs (Aydalot, 1985).

Nous analyserons en premier lieu l'évolution, les spécificités et les pratiques de la gouvernance en particulier les pratiques de mise en confiance et du leadership des clusters et dans un deuxième lieu leur impact sur la performance commerciale des entreprises adhérentes et ce à travers le rôle médiateur de l'innovation produit.

1.1 QUELLE GOUVERNANCE POUR LES CLUSTERS INNOVANTS ?

La problématique des clusters suscite un intérêt croissant depuis 20 ans tant au niveau des politiques industrielles et régionales engagées dans de nombreux pays qu'au plan de la recherche académique (Hamdouch ,2008). Dans ce cadre, nous présentons d'abord la synthèse des travaux qui ont étudié la diversité des formes de réseaux territoriaux (paragraphe I) puis l'évolution de la corporate gouvernance vers la gouvernance des clusters (paragraphe II)

1.1.1 LA DIVERSITE DES FORMES DE RESEAUX DES CLUSTERS

On peut dire que le phénomène de réseaux d'entreprises et de concentration spatiale des activités n'est pas récent mais il existait bien avant. En effet dans la région centre-nord de l'Italie, les chercheurs ont conclu que certaines entreprises arrivent à être plus performantes que les grands concurrents grâce à une forte collaboration.

En effet, il existe une grande diversité dans les formes et les approches des clusters, parmi lesquelles on peut évoquer : l'approche par le district industriel marshallien, l'approche par les systèmes productifs locaux (SPL), l'approche par les milieux innovateurs et l'approche technopolitaine.

Il s'agit en fait de relations interentreprises fondées sur l'existence d'économies d'agglomération, qui fait référence à des économies d'échelle externes liées à la proximité géographique des entreprises Co-localisées, qui sont le résultat d'une division progressive du travail, une mise en commun des ressources et une spécialisation des connaissances, qui fait que les entreprises bénéficient d'une réduction des coûts de transaction, d'infrastructure et un partage de marché du travail, des fournisseurs, de connaissances et de savoir-faire (A.Berthinier , 2013).

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

Si la notion de cluster est devenue rapidement le concept standard dans le champ théorique de la localisation économique c'est grâce en effet aux travaux de Porter qui définit le cluster comme « un groupe géographiquement proche d'entreprises liées entre elles et d'institutions associées relevant d'un domaine donné, entre lesquelles existent des éléments communs et des complémentarités. Son étendue géographique varie d'une seule ville ou d'une région à un pays entier, voire à un réseau de pays voisins. » (Porter, 2004).

1.1.2 DE LA CORPORATE GOVERNANCE A LA GOVERNANCE DES CLUSTERS :

Alors que, l'innovation est un élément structurant permettant d'assurer la stabilité, la croissance et la performance des clusters, les recherches sur leurs modes de gouvernance restent encore très limités (Ehlinger et al, 2007). L'insuffisance des principes de la corporate gouvernance pour la compréhension de la gouvernance des clusters s'explique en effet par plusieurs facteurs parmi lesquels la variété des parties prenantes, l'hétérogénéité des logiques à prendre en compte, ainsi que la forme et la nature des contributions respectives des acteurs au processus de création de valeur.

Dans ce sens les membres ou les acteurs des clusters sont très hétérogènes. Ils englobent des acteurs privés et publics, des parties prenantes individuelles et collectives aussi, sans aucun lien de subordination et jouissent aussi d'une liberté totale d'entrée et de sortie, en fonction de leur propre intérêt stratégique (Gomez, 2009).

L'étude et l'analyse de la gouvernance des clusters incitent donc à prendre en considération d'autres dimensions différentes des conceptions traditionnelles de la *corporate governance*. Il s'agit des concepts nouveaux relatifs aux réseaux territoriaux d'organisations dont le réseau, la dimension institutionnelle et la dimension territoriale.

1.2. QUEL IMPACT DES PRATIQUES DE MISE EN CONFIANCE ET DU LEADERSHIP DES CLUSTERS SUR L'INNOVATION PRODUIT ET SUR LA PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES ?

Si les travaux sur la gouvernance des clusters ont révolutionné le management public ces dernières années, l'analyse de son rôle comme déterminant de l'innovation et de la performance commerciale des entreprises membres reste encore un champ fertile et peu abordé. Dans ce cadre, nous présentons d'abord le rôle des pratiques de gouvernance de ces structures en particulier les pratiques de mise en confiance et du leadership dans la

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

mobilisation des entreprises membres vers plus d'innovation produit et de performance commerciale avant de présenter notre modèle conceptuel ainsi que les hypothèses théoriques .

1.2.1 QUELS ROLES DES PRATIQUES DE LA GOUVERNANCE DES CLUSTERS DANS LA MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES VERS PLUS D'INNOVATION ?

La gouvernance est en effet un concept largement polysémique appréhendé généralement comme une structure de pilotage et d'animation. Dans ce cadre on peut distinguer trois modalités principales autour desquelles s'organisent des actions de promotion de l'innovation par la gouvernance des parties prenantes (Baron, 2003) :

☐ La gouvernance comme mode de coordination, qui permet en effet aux instances de pilotage de ces structures d'initier, d'organiser les relations entre les acteurs et contribuer à l'émergence de dynamiques collaboratives, (A. Mendez et al, 2009).

☐ La gouvernance comme mode de régulation : Il s'agit de la formalisation et de la réglementation des problèmes du pouvoir et de la délégation de l'autorité pour la prise de décisions stratégiques, vu que les membres de ces structures sont très diversifiés avec des intérêts divergents et parfois contradictoires, (I. Leroux et al ,2010).

☐ La gouvernance comme mode de management des connaissances : Elle permet en effet de stimuler la création de connaissances nouvelles en favorisant l'émergence d'opportunités pour les échanges de connaissances entre les entreprises de ces structures (Arikan, 2011).

Dans ce cadre, l'approche par les parties prenantes permet d'après (Freeman, 1999) de prendre en considération des acteurs involontaires qui ne sont pas en relation contractuelle avec l'organisation. En effet peu de recherches se sont intéressées explicitement aux parties prenantes des clusters. L'observation empirique de ces structures semble importante puisqu'elle permettrait de comprendre comment et pourquoi les réseaux favorisent un acteur ou une catégorie d'acteurs par rapport à une autre, à travers la mise en œuvre de certaines actions spécifiques (d'animation, de soutien à l'innovation, de communication, etc.). En effet, la structure de gouvernance des clusters devrait jouer un rôle important dans la stimulation de l'innovation grâce à la qualité de l'ancrage territorial et de ses actions de mise en réseau des parties prenantes (Rachel et al ,2013).

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

➤ **La confiance dans la gouvernance des clusters et son impact sur l'innovation :**

La confiance créée par les instances de gouvernance des clusters permet de jouer un rôle majeur dans la mise en réseau des différentes parties prenantes en particulier les entreprises afin de développer des synergies et des projets communs. A ce niveau la dimension de réseau a un caractère plutôt formel contrairement aux relations informelles qui caractérisent l'ancrage territorial. Dans ce sens le cluster entant que réseau territorial suppose un système de relations durables entre différents acteurs basés sur un système de confiance et de connaissances mutuelles, de réciprocités et de priorités (D. Maillat, 1995).

Dans ce cadre, la confiance dans la gouvernance des clusters, qui fait partie des variables normatives des pratiques institutionnelles, constitue un facteur déterminant de l'innovation dans les clusters à la française (A. Berthinier, 2013). En effet la structure de gouvernance de ces clusters permet aussi d'encourager les occasions de rencontres, formelles ou informelles, entre les acteurs, à travers le développement d'actions collectives et individuelles.

Cet objectif d'échange et de partage d'information susceptible de consolider la confiance inter organisationnelle est un facteur de promotion de l'innovation qui peut être réalisée grâce à des réunions thématiques ou des séminaires de formation en faveur des différentes parties prenantes.

La structure de gouvernance de ces réseaux territoriaux peut aussi soutenir le développement d'une base de connaissances commune entre les différentes entreprises membres. En fait, les relations université-industrie sont considérées comme un déterminant de la performance de l'innovation, grâce aux partenariats de recherche qui permettent l'accès à de nouvelles ressources et compétences surtout pour les PME (Bocquet et Mothe, 2010). Mais on doit aussi souligner que la littérature montre que la coopération n'est pas souvent spontanée, et qu'elle dépend surtout de l'importance et du degré de confiance des acteurs dans ces réseaux relationnels.

Aussi la structure de gouvernance du cluster peut jouer un rôle actif dans le soutien de l'innovation en facilitant les *spin-offs*, de dépôt de brevets ou de licences qui constituent des canaux essentiels de transferts de technologie (Rachel et AL 2013).

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

➤ **Le leadership des comités de pilotage comme déterminant d'innovation et de performance dans les clusters**

Les clusters se caractérisent souvent par la présence d'acteurs publics et privés hétérogènes et qui cherchent à réaliser des objectifs et des intérêts qui sont souvent divergents d'où l'intérêt et l'importance d'un système de pilotage intégratif et motivant.

Le leadership d'un acteur ou d'un groupe d'acteurs spécifiques peut se construire ou se modifier au fur et à mesure que le réseau se construit et se développe et que les connaissances et les ressources des membres se modifient. Ce qui implique de prendre en considération le rôle des jeux d'acteurs et des luttes d'influence dans l'évolution des systèmes de gouvernance (Tremblay, 2007).

Dans ce cadre, le type d'interactions et d'échange et d'apprentissage et donc l'innovation et la performance dépend en grande partie de la qualité du système de pilotage ou de gouvernance des clusters en particulier le degré de présence d'un leadership qui influence positivement l'innovation produite des entreprises membres. Ce qui suppose qu'il est capable d'assurer la coordination et la motivation des parties prenantes vers la réalisation de l'innovation (Arikan, 2011).

Aussi (Cattelin, 2010) a étudié la façon dont les modes de pilotage et de fonctionnement des réseaux inter-organisationnels tels que les structures technopolitaines participent à leur efficacité. Il conclut que les spécificités des acteurs et du secteur entraînent la nécessaire présence d'un référent les mobilisant vers des objectifs communs. C'est en fait le rôle du leadership qui sait avec sincérité vis-à-vis de lui-même, et avec clairvoyance vis-à-vis de la réalité, faire partager sa vision avec les autres, et les amène, à travers un objectif accepté, vers la réussite et l'épanouissement. La notion du partage stimule donc le courage et permet la réalisation des produits innovants.

Donc pour la réussite de ses actions de pilotage, le leadership doit donc savoir partager le même objectif avec ses collaborateurs et les différents acteurs. Sa vision et son leadership constitue un moyen efficace pouvant conduire les entreprises adhérentes aux clusters vers l'innovation et vers plus de performance commerciale.

GOUVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

1.2.2 IMPACT DE L'INNOVATION PRODUIT SUR LA PERFORMANCE COMMERCIALE

A ce niveau, nous présentons la synthèse de la revue de littérature traitant la relation entre l'innovation produit et la performance commerciale des entreprises membres dans des contextes différents et qui justifie et soutient notre problématique selon laquelle les pratiques de la gouvernance des clusters influencent positivement la performance commerciale des entreprises membres à travers le rôle médiateur de l'innovation produit.

Dans son article intitulé « stratégie d'innovation, concurrence et performance des nouveaux produits », Jean-Philippe Muller Lavoisier, 2005, a analysé l'influence de la stratégie d'innovation sur la performance commerciale des nouveaux produits lancés sur le marché à travers le rôle médiateur de la réaction concurrentielle.

Cette recherche, qui porte sur 161 nouveaux produits dans le contexte Français, montre que la réussite des lancements de nouveaux produits innovants dépend de plusieurs paramètres dont la réaction des concurrents. Mais l'auteur reconnaît aussi l'existence d'un lien direct entre les produits innovants et leur performance commerciale. Ce qui rejoint l'approche classique du marketing qui se préoccupe de l'analyse de la réaction et de la réponse des consommateurs aux actions d'innovation produit entreprises sur le marché.

On peut donc conclure que les stratégies d'innovation en général et l'innovation produit en particulier sont des stratégies susceptibles de mener les entreprises innovantes vers plus de performance et de succès commercial.

1.2.3 LE MODELE CONCEPTUEL ET LES HYPOTHESES THEORIQUES DE RECHERCHE :

D'après la revue de littérature et à notre connaissance, les travaux traitant la relation entre les pratiques de gouvernance des clusters et la performance commerciale des entreprises membres sont très rares et ne permettent pas d'établir un lien évident entre le mode de gouvernance et la performance (Hu et Zhou, 2008). De plus, on remarque que très peu d'études ont analysé quantitativement cette relation au niveau du contexte Marocain.

Nous allons montrer d'après notre modèle de recherche que la performance commerciale des entreprises membres des clusters ne dépend pas seulement des externalités positives liées à la structure mais aussi d'un élément déterminant à savoir les pratiques de la gouvernance des différentes parties prenantes.

GOUVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

Ceci nous incite à se poser des questions spécifiques qui méritent de faire l'objet d'investigations et de recherche. L'intérêt de ces dernières consiste à savoir :

- Dans quelle mesure le degré de confiance dans le réseau inter organisationnel permet-elle d'influencer positivement l'innovation produit des entreprises membres du cluster ?
- Dans quelle mesure la qualité du système de pilotage des clusters en particulier le leadership permet-elle d'influencer positivement l'innovation produit des entreprises membres ?
- Quel est l'impact de l'innovation produit sur la performance commerciale des entreprises membres ?

Pour enrichir ce champ de recherche, nous proposons notre modèle conceptuel de recherche présenté ci-dessous dans le schéma n° 1.

Ce modèle conceptuel nous permet en effet de répondre à notre question principale de recherche « Quel est l'impact des pratiques de la gouvernance des clusters en particulier les pratiques de mise en confiance et du leadership sur la performance commerciale des entreprise membres ? »

Schéma n°1 : cadre conceptuel de la recherche

Source : nous-mêmes

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

Ce modèle décrit en effet les liens susceptibles d'exister entre certaines pratiques de la gouvernance des clusters et la performance commerciale des entreprises membres à travers le rôle médiateur de l'innovation produit. L'innovation joue en effet un rôle médiateur dans la relation entre la gouvernance et la performance commerciale des entreprises membres du cluster.

Les hypothèses théoriques relatives au modèle conceptuel sont présentées ainsi :

- H1 « la qualité du système de pilotage en particulier le leadership influence positivement l'innovation produit des entreprises membres ».
- H2« le niveau de confiance du réseau inter organisationnel des clusters influence positivement l'innovation produit des entreprises membres »
- H3 : « l'innovation produit influence positivement la performance commerciale des entreprises membres des clusters »

Nous avons choisi de limiter le champ de l'étude à l'innovation produit pour analyser les relations qui peuvent exister entre les caractéristiques de la gouvernance des clusters représentées par les hypothèses (H1 et H2) et l'innovation produit d'une part et l'impact de cette dernière sur la performance commerciale des entreprises membres d'autre part (H3). Concernant la variable expliquée à savoir la performance commerciale nous nous sommes limités à l'étude de deux indicateurs qui sont : le degré satisfaction de la clientèle et le degré d'évolution du chiffre d'affaire.

2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

L'objectif d'une recherche est de trouver des éléments de réponse à la problématique centrale et de faire avancer la connaissance sur un sujet donné. La démarche que privilégiera le chercheur pour arriver à ces fins dépendra du paradigme auquel il adhère. Notre recherche adopte un positionnement épistémologique de positivisme aménagé.

Compte tenu de la nature de notre problématique qui étudie l'impact des pratiques de la gouvernance des clusters sur la performance commerciale des entreprises membres à travers le rôle intermédiaire de l'innovation produit, ce positionnement épistémologique est adéquat

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

avec les objets complexes ; « *L'observation des phénomènes complexes demande en effet de dépasser la querelle entre positivisme et constructivisme* » (Miles et Huberman, 2003).

En nous référant à Thiétart *et al.* (2007), nous adoptons une stratégie de recherche qui se fonde sur une triangulation, et qui prône une complémentarité méthodologique. La triangulation consiste à marier aussi bien les méthodes qualitatives que les méthodes quantitatives avec l'objet de la recherche.

Devant la nouveauté relative de notre thème de recherche dans le contexte marocain, notre but est de rechercher les liens de causalité entre nos variables explicatives (les pratiques de gouvernance des clusters en particulier les pratiques de mise en confiance et du leadership) et la performance commerciale (considérée comme la variable à expliquer) à travers le rôle médiateur de l'innovation produit (considérée comme la variable intermédiaire).

En s'inspirant de la logique de triangulation, nous avons procédé dans un premier temps à déterminer à partir de la revue de littérature, les variables de la gouvernance des clusters déterminantes pour l'innovation produit et la performance commerciale des entreprises membres des clusters Marocains.

2.1 METHODOLOGIE DE RECHERCHE QUALITATIVE

Le caractère nouveau et émergent de notre recherche, nous incite à adopter une démarche exploratoire qui se base sur l'administration d'un guide d'entretien semi-directif auprès des institutionnels et des responsables des instances de gouvernance des clusters ciblés. Nos entretiens ont été réalisés en face à face, et les entrevues ont pris une durée moyenne de plus de 60 minutes, et on a pu répondre à l'ensemble des questions de notre guide d'entretien.

Aussi notre exploration qualitative avec les experts de la gouvernance de ces structures nous a permis de déduire les spécificités du contexte marocain, d'enrichir notre modèle conceptuel et de tracer nos hypothèses de recherche, qui représentent les différents liens de causalité entre nos variables explicatives et la performance commerciale.

GOUVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

2.2 METHODOLOGIE DE RECHERCHE QUANTITATIVE

Après la phase qualitative de la recherche qui s'est basée sur un guide d'entretien, ayant pour objectif d'explorer les principales pratiques de gouvernance des clusters influençant l'innovation produit et la performance commerciale des entreprises membres de ces structures, des hypothèses de liens entre les différentes variables de la recherche sont alors définies selon une préparation au raisonnement hypothético-déductif.

Dans ce cadre, la phase quantitative de la recherche est alors conçue essentiellement en vue de tester les hypothèses de la recherche. En effet, l'étude quantitative constitue pour nous la phase du recueil de l'information auprès d'un échantillon constitué des entreprises membres des clusters ciblés, mais c'est aussi l'étape où nous faisons appel à la méthode statistique pour la vérification de nos hypothèses de la recherche à travers l'utilisation des méthodes de modélisation par les équations structurelles.

2.3 PRESENTATION DU TERRAIN DE L'ETUDE

Pour répondre à notre problématique, nous avons besoin de structures qui manifestent une certaine volonté d'accueillir le chercheur et de lui faciliter son travail en lui accordant un accès à suffisamment d'acteurs issus de catégories différentes et qui englobent un nombre important de membres tels que : associations, entreprises, banques, écoles, universités, afin de recueillir le plus grand nombre de discours et de témoignages.

Les quatre sites ciblés sont : (Technoparc de Casablanca, Maroc Numeric Cluster, Haliopole d'Agadir et le Menara cluster de Marrakech.). Ils ont été sélectionnés selon des critères d'échantillonnage théoriques précis qui ont été traduits en caractéristiques propres à chaque cluster. Parmi ces éléments de distinction, on soulève le secteur d'activité, la taille et le dynamisme de chaque cluster.

La structure formelle de la gouvernance des clusters comprend généralement une assemblée générale, un conseil d'administration parfois dénommé « comité de pilotage » et une équipe d'animation. Les membres de la gouvernance appelée aussi le comité de pilotage représentent les différents membres constituant les parties prenantes de ces structures c'est-à-dire les entreprises, les centres de recherche et de formation. Parmi les missions de

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

ce comité de pilotage on évoque le soutien et le développement de la vision stratégique de ces structures.

3. ANALYSE ET IMPLICATIONS DES RESULTATS DE LA RECHERCHE

3.1.1 Les pratiques de confiance dans les réseaux inter organisationnels et leur impact sur l'innovation produit :

Selon J. Benedittis 2017, La construction d'un climat de confiance au sein de la collaboration inter organisationnelle tels que les clusters va très fortement influencer la volonté des membres du projet à s'engager dans un nouveau partenariat.

Dans le cadre de collaborations passées, les routines et pratiques de collaboration s'instaurent et ne sont plus à redéfinir. Ces éléments opérationnels permettent de construire un climat de confiance dans la collaboration et donc de générer un sentiment d'appartenance. À l'inverse, le manque de confiance entre les partenaires d'un projet peut être à l'origine du départ d'un des partenaires et acteurs et qui pouvait être essentiel à la perpétuation du projet. Si ce départ n'est pas volontaire, il peut également s'agir d'une volonté de la part des autres partenaires de ne pas inclure un acteur avec lequel des rapports conflictuels ont été identifiés.

Aussi d'après leurs travaux, Bachmann et Inkpen (2011) révèlent qu'il faut renforcer et développer la confiance institutionnelle ,susceptible de surmonter le manque de confiance inter organisationnelle au moment où les acteurs n'ont pas encore pu nouer des relations de confiance interindividuelle, dans l'objectif de soutenir et promouvoir l'innovation.

D'ailleurs et d'après les résultats de notre étude quantitative, les entreprises membres considèrent que la confiance dans les réseaux inter organisationnels suppose et nécessite d'après la figure ci-dessous le respect par les parties prenantes des promesses et des responsabilités, la franchise, l'honnêteté, la fiabilité et l'absence d'opportunisme.

Ces facteurs qui créent un climat de confiance entre les parties prenantes travaillant sur des projets collaboratifs d'innovation, méritent d'être pris en considération par les instances de gouvernance de ces structures.

Schéma n°2 : : La confiance dans les réseaux inter organisationnels

Pour vous la confiance dans les réseaux inter organisationnels du cluster suppose :

Source : nous-mêmes

3.1.2 Implication du leadership de la gouvernance des structures comme déterminant d'innovation produit dans les clusters

Les clusters se caractérisent souvent par la présence d'acteurs publics et privés hétérogènes et qui cherchent à réaliser des objectifs et des intérêts qui sont souvent divergents d'où l'intérêt et l'importance d'un système de pilotage intégratif et motivant.

Les animateurs des instances de pilotage des clusters peuvent être considérés comme des pilotes et des architectes de réseau qui jouent le rôle d'intermédiaire et de mise en relation et en réseaux entre deux mondes caractérisés par des cultures et des contraintes économiques différentes. Il s'agit du monde de l'entreprise et du monde de l'université et de la recherche. Ces pilotes et architectes de réseau possèdent des compétences relationnelles, techniques et entrepreneuriales et des expériences dans les secteurs public et privé, marquent et favorisent par leur leadership tout l'écosystème d'innovation.

Dans ce cadre, on peut citer les travaux réalisés par Olga Goncalves , 2013 où le leadership des instances de pilotage a été corrélé positivement avec la performance globale des entreprises d'innovation y compris la performance d'innovation. Selon l'auteur, l'analyse des modes de pilotage des entreprises opérant dans les agglomérats des stations de sports

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

d'hiver en France conduit à questionner leur rôle et influence sur la performance de ces entreprises.

L'auteur démontre sur la base d'une étude empirique menée auprès de 88 entreprises et à partir d'un test statistique Kruskal-Wallis que la nature et le mode de pilotage et de leadership des structures inter organisationnelles en l'occurrence les agglomérats des entreprises opérant dans des stations de sports d'hiver, impacte positivement la performance globale des entreprises membres y compris leur performance d'innovation.

D'ailleurs et d'après les résultats de notre étude quantitative, les entreprises membres considèrent que la confiance dans les réseaux inter organisationnels suppose et nécessite le respect par les parties prenantes des promesses et des responsabilités, la franchise, l'honnêteté, la fiabilité et l'absence d'opportunisme.

Ces facteurs qui créent un climat de confiance entre les parties prenantes travaillant sur des projets collaboratifs d'innovation, méritent d'être pris en considération par les instances de gouvernance de ces structures.

Selon Ditter, J.-G. et al (2015), la théorie du leadership redonne à l'animateur des instances de gouvernance des structures technopolitaines toute sa place en tant qu'acteur central des clusters volontaristes, avec une triple fonction : fédérer les acteurs par la confiance, manager les connaissances et les compétences, être un leader transformationnel du changement, (C. Remoussenard et al, 2015). L'auteur a démontré à travers une analyse qualitative de trois clusters belges de l'éco-construction (le Cluster Ecobuild bruxellois ; le Cluster CAP 2020 ; le Cluster Eco-construction de Wallonie) que le leadership de l'animateur de ces structures influence positivement l'innovation produit.

Les résultats de notre étude quantitative ont démontré aussi qu'il existe une relation de causalité entre le « Leadership » et l'innovation produit avec un coefficient Alpha de Cronbach très satisfaisant de 0,938.

3.1. Impact de l'innovation produit des entreprises membres sur leur performance commerciale :

Malgré les avancées sur le thème de la gouvernance des clusters, rares sont les travaux qui appréhendent ces variables au sein d'un même cadre d'analyse, alors qu'une telle approche

GOUVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

permettrait de saisir toute la portée de ce concept de gouvernance pour l'analyse des déterminants de l'innovation produit et de la performance commerciale des entreprises Co-localisées.

Dans ce cadre Stephen K. Markham ,2013, décrit et teste un modèle de l'impact de l'innovation sur la performance marché c à d la performance commerciale des produits. Les données ont été collectées auprès de 272 entreprises pour tester l'hypothèse selon laquelle les performances d'innovation influent sur la performance des nouveaux produits sur le marché tout en contrôlant les processus et la stratégie de développement de nouveaux produits (NPD). Les données supportent le l'hypothèse selon laquelle la performance initiale influe favorablement et indépendamment sur la réussite commerciale du produit,

Aussi (Yung-Lung Lai et al, 2014), à travers des recherches empiriques sur trois types de clusters taiwanais et à partir d'une étude quantitative auprès de 210 entreprises appartenant à des secteurs d'activités diversifiés, démontre la corrélation positive entre le management de connaissances comme pratique de gouvernance des clusters et la performance commerciale des entreprises membres à travers l'effet de l'innovation illustrée par un coefficient de alpha de Cronbach de 0,86.

Aussi notre étude quantitative confirme d'après la figure ci-dessous que l'innovation produit impacte positivement la performance commerciale des entreprises membres. En effet elles enregistrent une forte demande de leurs produits et services innovants et leur chiffre d'affaires augmente de façon continue et leurs clients sont très satisfaits.

GOUVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

Schéma n°3 : La performance commerciale des entreprises membres

Que pensez vous des affirmations suivantes :

Source : nous-mêmes

GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE

CONCLUSION

A l'issue de cette recherche, nous pouvons avancer que les pratiques de la gouvernance des clusters Marocains contribuent largement à la performance commerciale des entreprises colocataires. Nous avons validé nos modèles et confirmé nos principales hypothèses fixées au départ.

En effet les résultats de nos études qualitative et quantitative nous ont permis de confirmer que la confiance et le leadership jouent donc un rôle important dans la réussite de l'innovation produit et contribuent donc à l'amélioration de la performance commerciale des entreprises membres des clusters Marocains par l'instauration des bonnes pratiques qui pousseraient vers un management plus participatif.

Nous pouvons conclure que l'innovation produit ainsi que la performance commerciale des entreprises membres peuvent être expliquées par toutes les variables qu'on a pu étudier dans notre partie théorique, sauf que l'intensité de ces relations est plus forte quant aux variables de mise en confiance et de leadership que les autres variables latentes.

Cependant ces résultats restent limités dans le temps et dans l'espace ce qui nous renvoie vers un certain nombre de questionnements et de perspectives pouvant nous pousser vers le développement d'autres pistes de recherche.

**GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES
MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE**

BIBLIOGRAPHIE

Arikan, A. T., & Schilling, M. A. (2011), "Structure and governance in industrial districts: Implications for competitive advantage". *Journal of Management Studies*, 48(4), pp.772–803.

A.Torre (2015), « Proximité et comportement d'innovation » in *Géographie Économie Société*, Vol. 24, n°1, p.53-72

Aydalot P. (1986), "*Milieus innovateurs en Europe*", GREMI - Groupe de recherche européen
Baron C. (2003), "La gouvernance : débats autour d'un concept polysémique", *Droit et Société*, Vol. 54, n°2, p.329-349 Basic Books, New York

Benedittis (2017), thèse - « La capitalisation des connaissances inter-organisationnelle au sein des clusters : capacités dynamiques et rôle des acteurs-frontières pour soutenir la transition inter-organisations temporaires ». Gestion et management. Université Grenoble Alpes, 2017. Français

Bencharif, Belkahia (2009), « Opportunité de création de technopoles dans les pays du Maghreb, enseignements à partir de l'exemple du secteur agro-alimentaire », communication au séminaire « Territoires métropolitains innovants : technopôles et pôles de compétitivité »,

Berthinier Poncet, A. (2013), « *Gouvernance et innovation dans les clusters à la française : une approche par les pratiques institutionnelles* ». Thèse de doctorat en Sciences de Gestion, Université de Grenoble

Bocquet R. et Mothe C. (2010b), "Le rôle des institutions publiques dans la gouvernance des pôles de compétitivité de PME", *Revue Canadienne de Sciences Régionales*, Vol. 32, n°3,

Brescia S., Lissoni F. (2001b), "Localised knowledge spillovers vs innovative milieu: Knowledge "tacitness" reconsidered", *Papers in Regional Science*, Vol. 80, p.255-273

Chabault D. (2010), "Gouvernance et trajectoire des pôles de compétitivité", *Management & Avenir*, Vol. 36, n°6, p.130-151

Ehlinger et al., 2007, "Quelle gouvernance pour les réseaux territorialisés d'organisation ?", *Revue Française de Gestion*, Vol. n° 170, n°2007/01, p.155-171

Gilly J.P., Perrat J. (2003), "La dynamique institutionnelle des territoires entre gouvernance locale et régulation globale », *Cahiers du GRES*, 2003-05,

Guillem Achermann (2019), Thèse « Pôles territoriaux d'innovation et modernisation économique, la politique des clusters territoriaux d'innovation" en Russie » Soutenue le 17-01-2017

**GOVERNANCE DES CLUSTERS ET PERFORMANCE COMMERCIALE DES ENTREPRISES
MEMBRES DANS LE CONTEXTE MAROCAIN : ROLE DU LEADERSHIP ET DE LA CONFIANCE**

Hamdouch A. (2008), « La dynamique d'émergence et de structuration des clusters et réseaux d'innovation », Revue critique de la littérature et éléments de problématisation. XIV^{ème} colloque de l'ASRDLF, Rimouski (Québec).

Human S.E. et Provan K.G. (2000), "Legitimacy Building in the Evolution of Small-Firm Multilateral Networks: A Comparative Study of Success and Demise", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 45, n°2, p.327-365 In *XLV Colloque de l'ASRDLF*(p. 18). Rimouski, Québec, 25-27 Août.

Kirat Th., Lung Y. (1995), "Innovations et proximités : le territoire, lieu de déploiement des processus d'apprentissage", in Lazaric N. et Monnier J.M. (coord.), *Coordination économique et apprentissage des firmes*, Economica, Paris.

Leroux I. et Berro A. (2010), "Négociation public/privé et co-évolution stratégique dans un biocluster", *M@n@gement*, Vol. 13, n°1, p.38-69 management in the knowledge economy. *International Journal of Business*

Marc Trela (2014), « Optimisation des performances d'innovation : Une approche combinant inventivité e technique et recherche du succès commercial », thèse soutenue en juillet 2014

Mendez A. et Bardet M. (2009), "Quelle gouvernance pour les pôles de compétitivité constitués de PME ?", *Revue Française de Gestion*, Vol. 35, n°190, p.123-142

Pecqueur B. (2005). La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? *Géographie Économie Société*, 7(4), p. 321-332.

Porter M.E. (2004), "La concurrence selon Porter", Village Mondial, Paris, p.207.

Prasad, A., & Prasad, P. (2013), "Innovation in the global age: Implications for business and management in the knowledge economy". *International Journal of Business Administration*, 4(6), 82–90.

Provan K.G. et Kenis P. (2007), "Modes of Network Governance: Structure, Management and effectiveness", *Journal of Public Administration Research & Theory*, Vol. 18, p.229-252

Rocha, 2004 Rocha H.O. et Sternberg R. (2005), "Entrepreneurship: The Role of Clusters Theoretical Perspectives and Empirical Evidence from Germany", *Small Business Economics*, Vol. 24, n°3, p.267-292

Talbot D. (2001), "Mondialisation et dynamiques des coordinations inter-firmes : le cas dans la sous-traitance aéronautique", *Revue Sciences de la Société*, n°54.